

Janelas da Memória: Percursos de um Eco Museu da Enseada e Canto do Mar, São Sebastião, SP

Comunicação Oral

Ana Gabriela de Jesus Araujo¹, Emanuel Antonio de Rezende Araujo, Ana Paula de Oliveira Lopes, Márcia Gomes da Silva, Elizabeth Maria da Penha Gama, Thomas Richard Gouvea Alves de Oliveira, Ketima Oliveira Gomes, Miguel Nunes Lopes dos Santos, Guilherme Euler Braga, Indira A. L. Eyzaguirre, Allan Yu Iwama, Marcus E. B. Fernandes e Esley L. de Sousa

Palavras-chave: cultura caiçara, manguezal, monitoramento, inventário participativo, educação patrimonial

A escola municipal profa. Cynthia Cliquet Luciano é referência em projetos multidisciplinares e processos de aprendizagem que extrapolam a sala de aula. Em 2024, tendo como premissa em seu PPP *a riqueza sociocultural e ambiental da Costa Norte de São Sebastião (SP) e suas interconexões com outros ecossistemas*, a escola se lança ao Programa Escola Azul, em parceria com o Cebimar/USP e o Observatório do Manguê e seus Maretórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do Manguezal/UFPA e parceiros, tendo como ação central o projeto *Janelas da Memória - Percursos de um Eco Museu da Enseada e Canto do Mar*. A ação amplia um piloto desenvolvido em 2017, de um inventário participativo dos patrimônios material, imaterial, paisagístico e humano da região e produção de uma exposição desta pesquisa-ação no manguezal e orla, com mestres e mestras da cultura viva caiçara e nas edificações que revelam os povos e comunidades tradicionais ali territorializados, que em conjunto revelam um museu a céu aberto, ou eco-museu. Nesta perspectiva da nova museologia, o projeto se opõe a visão tradicional de museu centrada nos pilares: prédio institucional, coleção e público, assim como permite o uso de metodologias participativas e geotecnologias para a observação e monitoramento de processos, dando visibilidade às iniciativas da comunidade, fortalecendo suas parcerias e contribuindo com a pauta da cultura oceânica. Desse modo, pelo viés do percorrer e do perceber, se espera fortalecer a (re)descoberta das potências do território, os vínculos positivos da convivência inter geracional, o aquecimento dos laços comunitários, o engajamento do gerenciamento de um banco de dados/memórias/processos do Eco Museu, a consolidação das rotinas de monitoramento e acompanhamento do “maretório” e de seus patrimônios, e até mesmo subsidiar mobilizações e conquistas da sociedade civil e de políticas públicas para as questões abordadas.

¹ Observatório do Manguê e seus Maretórios, anagabriela.manguobserva@gmail.com

Agradecimentos: Instituto Terra e Mar, Psicoletores, Projeto Garoça, Rede de Manguezais do Litoral Norte de São Paulo, Fazenda Cigarras de maricultura artesanal e Associação de Pescadores e Comunidades Tradicionais do Araça (APECO Araça), Centro de Biologia Marinha (Universidade de São Paulo), Projeto financiado pelo CNPq Observatório do Mangue e seus Mares: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do Manguezal (Laboratório de Ecologia de Manguezal do Instituto de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Pará e parceiros).